

SECTION OF CHEMICAL SCIENCES

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

Ибрагимова Т.Х.,

Магистр

Джаббарова Н.Э.

Кандидат химических наук, доцент

Кафедра химии и технологии неорганических веществ

Химико-технологический факультет

Азербайджанский государственный Университет Нефти

и Промышленности, Баку

USING ORNAMENTAL PLANTS TO RESTORE POLLUTED SOILS

Ibrahimova T.,

Master

Jabbarova N.

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,

Department of Chemistry and Technology of Inorganic Substances,

Faculty of Chemical Technology,

Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku.

Аннотация

В последние столетия, из-за урбанизации, индустриализации и быстрого роста мирового населения, органические и неорганические вредные вещества, возникающие в результате условий домашнего и промышленного производства и потребления, приводят к чрезмерному выбросу тяжелых металлов в природу. Избыточное накопление тяжелых металлов в почве оказывает значительное влияние не только на плодородие почвы и функции экосистемы, но и на здоровье животных и людей через пищевую цепочку. В настоящее время использование гипераккумуляторных растений для очистки загрязненных почв тяжелыми металлами (фиторемедиация) и выявление таких растений становится важной задачей. До сих пор многие растения использовались для ремедиации, но очень мало отчетов о применении декоративных растений для восстановления загрязненных почв. Исследование их применимости для очистки окружающей среды будет важным фундаментом. В этом обзоре обсуждается возможность использования декоративных растений в фиторемедиации.

Abstract

In recent centuries, due to urbanization, industrialization and rapid growth of world population, organic and inorganic pollutants resulting from household and industrial production and consumption conditions have led to excessive release of heavy metals into the nature. Excessive accumulation of heavy metals in soil has a significant impact not only on soil fertility and ecosystem functions, but also on animal and human health through the food chain. Nowadays, the use of hyperaccumulatory plants for remediation of heavy metal-contaminated soils (phytoremediation) and the identification of such plants has become an important task. Until now, many plants have been used for remediation, but there are very few reports on the application of ornamental plants for remediation of contaminated soils. Research on their applicability for environmental remediation will be an important foundation. This review discusses the possibility of using ornamental plants in phytoremediation.

Ключевые слова: тяжелые металлы, декоративные растения, фиторемедиация, гипераккумуляция.

Keywords: heavy metals, ornamental plants, phytoremediation, hyperaccumulation.

Горнодобывающая промышленность, городские или промышленные твердые, газообразные и жидкие отходы, использование пестицидов и искусственных удобрений, лакокрасочная промышленность и выхлопные газы автомобилей приводят к чрезмерному выбросу тяжелых металлов в природу. Этот стресс, вызванный экологическими загрязнителями, ограничивает рост растений и снижает урожайность и качество продукции [1]. Некоторые тяжелые металлы, такие как медь (Cu), цинк (Zn), железо (Fe), марганец (Mn), молибден (Mo),

никель (Ni) и кобальт (Co), являются необходимыми микроэлементами для роста и развития растений. В то время как такие тяжелые металлы, как мышьяк (As), ртуть (Hg), кадмий (Cd), свинец (Pb) и хром (Cr), являются элементами, вредными для роста растений [2]. Независимо от того, являются ли тяжелые металлы микроэлементами или нет, повышение их концентрации в атмосфере, воде и почве выше определенного уровня вызывает серьезные проблемы для всех живых существ [3].

Защита окружающей среды и природных ресурсов от загрязнения чрезвычайно важна с точки

зрения предотвращения экологической загрязненности, но также и очистка загрязненных территорий имеет большое значение для решения существующих проблем загрязнения. С точки зрения загрязнения почвы, тяжелые металлы являются одними из наиболее важных загрязняющих источников.

Использование растений или растительных продуктов для восстановления или стабилизации загрязненных территорий, удаление, разделение и очищение загрязняющих веществ растениями называется зеленым оздоровлением (фиторемедиацией), и используются их естественные способности, такие как удаление, накопление, хранение или разложение органических или неорганических веществ в качестве преимущества [4-5].

Тяжелые металлы и их взаимодействие с растениями

С точки зрения физических свойств, металлы с плотностью более 5 г/см³ называются «тяжелыми металлами». Среди них можно выделить такие металлы, как хром, железо, медь, никель, цинк, кобальт, ртуть, свинец, кадмий и более 60 других металлов. Эти металлы обычно встречаются в природе в виде соединений, таких как силикат, карбонат, оксид и сульфид, или они находятся в составе силикатных минералов [6].

Тяжелые металлы, входящие в список 129 приоритетных загрязнителей окружающей среды, подготовленный Агентством по охране окружающей среды США (EPA), составляют одну из самых опасных групп загрязняющих веществ.

Тяжелые металлы, попадающие в почву и накапливающиеся в ней, могут вызвать множество проблем для окружающей среды и здоровья человека, таких как снижение микробной активности, ухудшение плодородия почвы, потеря биологического разнообразия и урожайности, а также отравления теплокровных животных через пищевую цепочку. Из-за высокой стойкости и токсичности для биоты, тяжелые металлы считаются одними из самых опасных веществ для окружающей среды [7].

Источник тяжелых металлов в почве может быть связано не только с промышленной и сельскохозяйственной деятельностью, но и растворением горных пород, содержащих тяжелые металлы, которые затем попадают в водные и почвенные среды по различным причинам. Тяжелые металлы, такие как свинец (Pb), кадмий (Cd), ртуть (Hg), мышьяк (As), хром (Cr), с атомной массой от 63 до 200, распространяются в окружающей среде следующим образом: выбросы выхлопных газов (Pb), выбросы от горнодобывающей промышленности (Cr, V), выбросы от промышленности; производство и использование батареек (Hg, Cd), металлургическая промышленность и отходы (Cr), нефтехимическая промышленность (Pb, Cd), электронная промышленность и измерительные приборы (Hg), медицинские источники (Hg), природные источники (Pb, Hg, Cr, Cd, V), выбросы от тепловых электростанций (Pb, Hg, Cr, Cd), сельскохозяйственные выбросы (Cd) [7].

Реакции растений на тяжелые металлы можно классифицировать на три основные группы [8]:

- Металлоизоляторы. Это растения, которые не поглощают металлы в надземных частях, но могут накапливать большие количества металлов в своих корнях.

- Металлоиндикаторы: Эти растения поглощают тяжелые металлы в надземных частях, равное уровню их содержания в почве, и служат индикаторами (метками) состояния загрязненности почвы.

- Аккумуляторы. Эти растения накапливают в своих надземных частях больше металлов, чем в почве, и используются для очистки от загрязнения тяжелыми металлами (фиторемедиация). Это гипераккумуляторные растения.

Растения, которые могут накапливать в своих надземных частях металлы в 50-500 раз больше, чем концентрация металлов в почве, называются гипераккумуляторами [9]. Другими словами, гипераккумуляторные растения могут накапливать в своих надземных частях тяжелые металлы в 100-1000 раз больше, чем другие виды растений, при этом не проявляют токсичных симптомов [10]. Около 450 видов растений (всего 0,2% от всех ангиосперм) были определены как гипераккумуляторы [11]. Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Euphorbiaceae — это лишь некоторые из семей, обладающих этой особенностью [12].

Гипераккумуляторные растения можно разделить на две основные группы. В первую группу входят растения, такие как виды рода *Thlaspi L.*, которые могут накапливать несколько тяжелых металлов в больших количествах, но при этом образуют небольшое количество биомассы. Во вторую группу входят растения, такие как *Helianthus annuus L.*, *Nicotiana tabacum L.*, *Brassica juncea L.* и *Zea mays L.*, которые могут накапливать тяжелые металлы в умеренных количествах, но при этом образуют большое количество биомассы [13].

У растений, устойчивых к тяжелым металлам, последние связываются с небольшими пептидами внутри растения и накапливаются в вакуолях, таким образом не нанося вреда растению [14]. Накопление тяжелых металлов в растениях и их распределение по органам зависит от вида растения и элемента, химической и биологической активности, потенциала окисления-восстановления, pH, емкости ионного обмена, растворимости кислорода, температуры и способности корней к выделению веществ [15].

Гипераккумуляторные растения поглощают тяжелые металлы через переносные белки, расположенные в клеточных мембранах. Эти переносные белки похожи на те, которые отвечают за поглощение минералов корнями или за накопление минеральных ионов в вакуолях. У этих растений переносные белки изменены таким образом, чтобы эффективно транспортировать тяжелые металлы, в отличие от других растений. Используя измененные переносные белки, растение *Thlaspi caerulescens* может накапливать до 3% сухого веса в виде цинка, не проявляя признаков отравления.

Один вид папоротников (*Pteris vittata*) может накапливать в своих тканях мышьяк в 100 раз больше, чем содержится в почве. Металлы, накопленные в растениях, могут быть извлечены путем сбора растений, или такие растения могут быть захоронены на специально отведенных для токсичных отходов полигонах после выполнения своей функции [14].

Декоративные растения и фиторемедиация

Декоративные растения делятся на три основные группы: растения для наружного декора, растения для внутреннего декора и срезанные цветы [16]. Растения для наружного декора обычно используются в парках, садах, вдоль дорог, на активных и пассивных зеленых территориях, другими словами, в ландшафтном дизайне. Эти растения, помимо улучшения внешнего вида, имеют огромное значение с точки зрения социальной, культурной, человеческой и экологической безопасности, а также для туризма. Растения для наружного декора включают в себя крупные деревья, кустарники, цветы, почвопокровные растения, водные растения, камыш и бамбук, лианы и газоны [17]. До сих пор многие растения использовались в фиторемедиации, однако существует очень мало информации о применении декоративных растений для улучшения загрязненных почв.

Для очистки загрязненных почв применяются различные методы, включающие физические, химические, тепловые и биологические процессы. Эти методы включают технологии изоляции и иммобилизации, механического разделения, пирометаллургические технологии, электрокинетические технологии, биохимические технологии, технологии очистки почвы водой/жидкостью на месте, технологии промывания почвы (химическое выщелачивание) и технологии фиторемедиации. Фиторемедиация, входящая в категорию биологических методов очистки, является наиболее дешевым и экологически подходящим методом. Очистка почвы с использованием растений определяется как фиторемедиация.

Технология фиторемедиации может быть разделена на различные группы в зависимости от основных процессов и применимости. Эти группы включают: фитэкстракцию, ризофильтрацию, фитостабилизацию, фитоволатилизацию и фитодegradацию. Исследования показали, что наиболее подходящее растение для фиторемедиации должно быть способно выживать при высоких концентрациях тяжелых металлов в окружающей среде, обладать сильной и развитой корневой системой, накапливать большие количества металлов в урожайных частях, иметь способность к быстрому росту и производить значительное количество биомассы на поле [18].

Фиторемедиация — это мощная техника, включающая использование растений для извлечения и/или детоксикации загрязнителей и очистки окружающей среды [13]. В настоящее время важным становится использование гипераккумуляторных растений для очистки почвы от загрязнения тяжелыми металлами и выявление таких растений.

Некоторые растения, такие как *Thlaspi*, *Urtica*, *Chenopodium*, *Polygonum sachalense* и *Alyssum*, имеют способность накапливать кадмий, медь, свинец, никель и цинк в своих тканях, и поэтому их выращивание рассматривается как косвенный метод очистки загрязненных почв [19]. Например, в то время как большинство растений проявляют симптомы токсичности при накоплении цинка на уровне около 100 ppm, известно из литературы, что *Thlaspi caerulescens*, наиболее распространенный гипераккумулятор металлов, может накапливать более 26000 ppm [20].

С увеличением загрязнения в городских районах, использование декоративных растений для очистки загрязненных почв, помимо их декоративной функции, стало рассматриваться как возможный метод улучшения окружающей среды.

Изучена толерантность к кадмию и способность накапливать кадмий у таких декоративных растений, как *Calendula officinalis* (календула) и *Althaea rosea* (шабельник), и сделан вывод, что эти растения могут быть использованы в фиторемедиации. Особенно отмечено, что *A. rosea* может рассматриваться как потенциальный гипераккумулятор кадмия. Также было установлено, что применение этиленгликолатотриацетатной кислоты (EGTA) и натрийдодецилсульфата (SDS) увеличивает накопление кадмия в корнях и листьях [21].

На основе предыдущих исследований были изучены реакции роста трех декоративных растений (*C. officinalis*, *A. rosea* и *Impatiens balsamina* (бальзамин)) при стрессе, вызванном чистым кадмием или кадмием-свинцом (Cd-Pb), а также их возможные способности к фиторемедиации. У всех трех декоративных растений была обнаружена высокая толерантность к загрязнению кадмием и свинцом, и они способны эффективно накапливать эти металлы. В последующих исследованиях эти особенности были изучены в гидропонной культуре, и было установлено, что *A. rosea* имеет огромный потенциал как возможный гипераккумулятор кадмия. Кроме того, было отмечено, что воздействие кадмия и свинца на эти растения имеет сложный характер, и это воздействие не всегда носит исключительно положительный, антагонистический или синергетический характер, а зависит от соотношения тяжелых металлов, типа растения и его частей [22].

В исследовании, посвященном использованию растений бархатцев (*Tagetes patula*) и филасевского уха (*Synghonia sp.*) для очистки почвы от загрязнения арсеном (As), проведенном в контролируемых условиях в горшках, растения, которым давали различные концентрации арсена (NaAsO₂), через 15 дней были исследованы. Результаты показали, что накопление арсена в корнях и стеблях этих растений делает их хорошим источником для очистки загрязненных почв от этого металла [23].

В исследовании, в котором использовалось декоративное растение *Petunia grandiflora*, было изучено как дикорастущая форма этого растения, так и форма, полученная из культуры тканей, с целью выяснить его потенциал для фиторемедиации через

разложение текстильного красителя Brilliant Blue G (BBG), который широко используется в текстильной промышленности, и устранение его цвета (деакологизация). Результаты показали, что *P. grandiflora* способна обеспечить деакологизацию BBG до 86%. *P. grandiflora* разлагает BBG на нетоксичные метаболиты, обеспечивая тем самым его деакологизацию [24].

Декоративные растения, такие как *Aptenia cordifolia* (ледяной цветок, полудневный цветок), *Brassica juncea* (горчица), *Brassica oleracea* (капуста) и *Alyssum maritima* (цветок меда), были использованы в исследовании, целью которого было определить, какие из этих растений могут накапливать и удалять ионы Cr (VI) из почвы, загрязненной синтетическими сточными водами, приготовленными с добавлением различных концентраций K₂Cr₂O₇ (хромат калия) (2,6 ppm, 13 ppm, 26 ppm и 52 ppm). Растения были выращены в торфяной почве, и из них были извлечены корни, стебли и листья, после чего было определено количество оставшихся в растениях ионов Cr (VI). Наибольшее количество ионов Cr (VI) было накоплено в растениях *Alyssum maritima*, затем в *Brassica juncea*, *Brassica oleracea* и *Aptenia cordifolia* [25].

Обычно в растениях накопление Ni составляет 0,5–10 мкг/г, однако растения рода *Alyssum* могут накапливать от 1280 до 29 400 мкг/г Ni²⁺ (сухой вес) в своих листьях [26]. В исследовании, проведенном Мингуцци и Верньяно [27], было установлено, что в сухом материале растения *Alyssum bertolonii* содержится примерно 10 000 ppm (1%) Ni [28]. В работах Габриэлли и соавторов [29] было показано, что виды *Alyssum*, являющиеся металлоаккумуляторами, демонстрируют гораздо большую устойчивость к никелю, чем виды, не накапливающие металлы, которые развиваются на загрязненных почвах с теми же металлами. Для 168 видов растений, относящихся к роду *Alyssum*, было определено содержание Ni, чтобы установить, являются ли они гипераккумуляторами для Ni. В результате было выявлено 31 гипераккумулятор, включая 14 европейских видов, которые содержат более 1000 мкг на 1 г сухого веса [30].

В исследовании, посвященном декоративному растению *Typha latifolia* (камыш), было установлено, что это растение накапливает значительные количества Cu, Ni и Zn в своих корнях, стеблях и листьях [31]. В тропических районах и Южной Америке выращиваемое декоративное растение *Phyla nodiflora* (семейство Verbenaceae) эффективно накапливает медь и цинк [32]. В исследовании, посвященном накоплению хрома в цветах индийского лотоса (*Nelumbo nucifera*), было установлено, что растения, выращенные при различных концентрациях хрома (50–200 мкм), накапливают схожие количества этого металла, при этом наибольшее накопление наблюдается в корнях [33]. В исследованиях на папоротниках (*Pteris cretica* и *Pteris vittata*), выращенных для накопления арсеника, было показано, что эти растения могут быть использованы как потенциальные средства очистки на загрязненных арсеном почвах [34].

В исследовании, проведенном с использованием очищенных осадков из очистных сооружений сточных вод, было исследовано, насколько можно снизить содержание тяжелых металлов с помощью декоративных растений, таких как *Aptenia cordifolia* (папоротник, цветок дня), *Carpobrotus edulis* (ноготки) и *Bryophyllum tubiflorum*. Также была изучена возможность использования осадков как среды для выращивания декоративных растений. В результате исследования были определены количества тяжелых металлов (Cr, Fe, Ni, Mn, Cu, Pb) в корнях, листьях и стеблях растений. Было установлено, что растения поглощают различные количества тяжелых металлов, и что очищенные осадки могут быть использованы как субстрат для выращивания декоративных растений в садоводстве [36].

Заключение

Накопление тяжелых металлов в почве оказывает значительное влияние не только на плодородие почвы и функции экосистемы, но и на здоровье животных и человека через пищевую цепочку. Загрязнение почвы тяжелыми металлами стало глобальной проблемой из-за роста промышленной и горнодобывающей деятельности, а также использования сточных вод для орошения и применения осадков от очистных сооружений. Методы удаления загрязнений тяжелыми металлами, используемые сегодня, чрезвычайно дорогие. Фиторемедиация — это технология, используемая для восстановления загрязненных тяжелыми металлами почвы и водных ресурсов, которая может быть в 1000 раз более дешевой и эффективной по сравнению с традиционными методами.

Растения являются идеальными инструментами для восстановления почвы и воды благодаря своим уникальным генетическим, биохимическим и физиологическим особенностям. Гипераккумуляторные растения привлекают все большее внимание в последние годы из-за их потенциала для фиторемедиации загрязненных тяжелыми металлами территорий. Однако ограничения использования этой технологии связаны с тем, что большинство гипераккумуляторных растений имеют низкую биомассу и не могут адаптироваться к неблагоприятным экологическим условиям. Для преодоления этих ограничений необходимо понимание механизмов (молекулярных и генетических), связанных с гипераккумуляцией металлов в растениях.

До сих пор многие растения использовались для ремедиации, однако существует очень мало отчетов о применении декоративных растений для восстановления загрязненных почв. Существует большое разнообразие декоративных растений с различными экологическими требованиями, и они могут быть использованы в качестве индикаторов атмосферных загрязнителей. Исследование возможности использования этих растений для очистки окружающей среды будет иметь важное значение как основа для дальнейших исследований. Особенно в городских районах декоративные растения могут не только улучшать внешний вид окружающей среды, но и способствовать устранению

загрязнения тяжелыми металлами. Исследование потенциальных гипераккумуляторных видов декоративных растений является очень важным, а также имеет значение с точки зрения их практической применимости.

Список литературы

1. Shanker, A.K., Cervantes, C., Loza-Tavera, H., Avudainayagam, S., Chromium toxicity in plants, *Environment International*, 31, 739-753, (2005).
2. Niess, D.H., Microbial heavy-metal resistance, *Applied Microbiology and Biotechnology*, 51, 730-750, (1999).
3. Benavides, M.P., Gallego, S.M., Tomaro M.L., Cadmium toxicity in plants, *Brazilian Journal of Plant Physiology*, 17, 21-34, (2005).
4. Meagher, R.B., Phytoremediation of toxic elemental and organic pollutants, *Current Opinion in Plant Biology*, 3, 153-162, (2000).
5. McIntyre, T., Phytoremediation of heavy metals from soils, *Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology*, 78, 97-123, (2003).
6. Baba, A., Gündüz, O., Save, D., Gürdal, G., Sülün, S., Bozcu, M., Özcan, H., Madencilik faaliyetlerinin tıbbi jeoloji açısından değerlendirilmesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 514-515, (2009).
7. Vanlı, Ö. ve Yazgan, M., Ağır metallerle kirlenmiş toprakların temizlenmesinde fitoremediasyon tekniği, (2008). <http://www.tarimsal.com/fitoremediasyon/fitoremediasyon.htm>, (15.01.2013).
8. Baker, A.J.M., Walker, P.L., Ecophysiology of metal uptake by tolerant plants, in: Shaw A.J. (Ed.), *Heavy metal tolerance in plants: Evolutionary Aspects*, CRC, Press, Boca Raton, 155-177, (1990).
9. Clemens, S., Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of tolerance in plants, *Biochimie*, 88, 1707-1719, (2006).
10. Brooks, R.R., General Introduction. In: Brooks, R.R. (ed.). *Plants that hyperaccumulate heavy metals: their role in phytoremediation, microbiology, archaeology, mineral exploration and phytomining*. CAB International, New York, pp. 1-14, (1998).
11. Reeves, R.D., Hyperaccumulation of trace elements by plants. In: Morel, J.L., Echevarria, G. ve Goncharova, N. (Eds.). *Phytoremediation of metal-contaminated soils*, NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences, Springer, NY, pp. 1-25, (2006).
12. Assuncao, A.G.L., Schat, H., Aarts, M.G.M., *Thlaspi caerulescens*, an attractive model species to study heavy metal hyperaccumulation plants, *New Phytologist*, 159(2), 351-360, (2003).
13. Memon, A.R., Aktoprakligül, D., Özdemir, A., Vertii, A., Heavy metal accumulation and detoxification mechanisms in plants, *Turkish Journal of Botany*, 25, 111-121, (2001).
14. Işık, K., *Bitki Biyolojisi*, Palme Yayıncılık, Ankara, (2004).
15. Sharma, P., Dubey, R.S., Lead toxicity in plants, *Brazilian Journal of Plant Physiology*, 17(1), 35-52, (2005).
16. Dilaver, Z. Peyzaj mimarlığında bitki materyali, Peyzaj, çevre ve tarım (Ed., Yazgan, M.E.), TC Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2282. Eskişehir, (2011).
17. Hocagil, M.M., Aydın, A., Yeler, O., *Süs bitkileri sektörü yatırım el kitabı*, Mersin, (2012).
18. Reeves, R.D. and A.J.M. Baker., Metal-accumulating plants. In: *Phytoremediation of toxic metals: using plants to clean up the environment*, Raskin, I. and B.D. Ensley (Eds.). Wiley, New York, pp: 193-229, (2000).
19. Mulligan, C.N., Yong, R.N. and Gibbs, B.F., Remediation technologies for metal contaminated soils and groundwater: an evaluation, *Engineering Geology*, 60, 193-207, (2001).
20. Lasat, M.M., Phytoextraction of metals from contaminated soil: A review of plant/ soil/ metal interaction and assessment of pertinent agronomic issues, *Journal of Hazardous Substance Research*, 2(5), 1-25, (2000).
21. Liu, J.N., Zhou, Q. X., Sun, T., Ma, L.Q., Wang, S., Identification and chemical enhancement of two ornamental plants for phytoremediation, *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 80, 260-265, (2008).
22. Liu, J.N., Zhou, Q.X., Sun, T., Ma, L.Q., Wang, S., Growth responses of three ornamental plants to Cd and Cd-Pb stress and their metal accumulation characteristics, *Journal of Hazardous Materials*, 151(1), 261-267, (2008).
23. Imamul Huq, S.M., Joardar, J.C. and Parvin, S., Marigold (*Tagetes patula*) and ornamental arum (*Syngonia sp.*) as phytoremediators for arsenic in pot soil, *Bangladesh Journal of Botany*, 34(2), 65-70, (2005).
24. Watharkar, A.D., Khandare, R.V., Kamble, A. A., Mulla, A.Y., Govindwar, S.P., Jadhav, J.P., Phytoremediation potential of *Petunia grandiflora* Juss., an ornamental plant to degrade a disperse, disulfonated triphenylmethane textile dye Brilliant Blue G., *Environmental Science and Pollution Research International*, 20, (2), 939-49, (2013).
25. Başçı, N., Cr (VI) iyonunun süs bitkileri kullanılarak topraktan gideriminin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Adana (2009).
26. Siskos, A., Yupsani, A., Symeonidis, L., Yupsanis, T., Similarities and differences in the properties of multiple NDP-kinase isoforms of *Alyssum murale*, Ni²⁺ accumulator species, *Journal of Plant Physiology*, 167, 675-682, (2010).
27. Minguzzi, C., Vergnano, O., Il contenuto di nichel nelle ceneri di *Alyssum bertolonii*, *Atti Societa Toscana Scienze Naturali*, 55, 49-74, (1948).
28. Brooks, R.R., Anderson, C.W.N., Chiarucci, A., LaCoste, C.J., Leblanc, M., Robinson, B.H., Simcock, R., Stewart, R.B., Phytomining for nickel, thallium and gold, *Journal of Geochemical Exploration*, 67, 407-415, (1997).
29. Gabrielli, R., Pandolfini, T., Vergnano, G., Comparison of two serpentine species with different nickel tolerance strategies, *Plant Soil*, 122, 271-277, (1990).

30. Brooks, R.R., Morrison, R.S., Reeves, R.D., Dudley, T.R., Akman, Y., Hyperaccumulation of nickel by *Alyssum Linneus* (Cruciferae), Proceedings of the Royal Society of London., Section B, 203, 287-403, (1979).

31. Manios, T., Stentiford, E.I., Millner, P.A., The effect of heavy metals accumulation on the chlorophyll concentration of *Typha Latifolia* L. plants, growing in a substrate containing sewage sludge compost and watered with metaliferous water. *Ecological Engineering*, 20(1), pp: 65-74, (2003).

32. Yoon, J., Cao, X., Zhou, Q., Ma, LQ., Accumulation of Pb, Cu, and Zn in native plant growing on a contaminated Florida Site, *Science of the Total Environment*, 368, 456-464, (2006).

33. Vajpayee, P., Sharma, S. C., Rai, U. N., Tripathi, R. D., Yunus, M., Bioaccumulation of chromium

and toxicity to photosynthetic pigments nitrate reductase activity and protein content of *Nelumbo nucifera* Gaertn., *Chemosphere*, 39, 2159-2169, (1999).

34. Wei, C.Y., Chen T.B., Arsenic accumulation by two brake ferns growing on an arsenic mine and their potential in phytoremediation, *Chemosphere*, 63, 1048- 1053, (2006).

35. Díez Lázaro, J., Kidd, P.S., Monterroso Martínez, C., A phytogeochemical study of the Trás-Os-Montes Region Ne Portugal: Possible species for plant-based soil remediation technologies, *Science of the Total Environment*, 354(2-3), 265-277, (2006).

36. Köseoğlu, C., Atık çamurun iyileştirilebilmesi için bitkisel arıtım'ın (fitoremediyasyon) kullanım olanaklarının araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Adana (2007).